

Sekaiza | Sekeiza | Sekaisa

Calatayud, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ceca de Sekaiza se localizó en el yacimiento de Poyo de Mara, hasta *ca.* 153 a.C., y posteriormente se desplazó al yacimiento de Belmonte, permaneciendo en ese lugar hasta mediados del siglo I a.C., quizás fue destruida durante las Guerras Sertorianas (Burillo y Ostalé 1984: 305-309; Gomis 2001: 33; Burillo 2006: 203-240; Asensio 2001: 89). Se ha discutido la posibilidad de que esta ceca y Bilbilis, dada su proximidad, emitieran moneda de manera simultánea (Burillo, Ostalé 1984), aunque Villaronga (1988) propone una jerarquización de sus emisiones que las haría compatibles. Es una de las cecas celtibéricas con mayor volumen de producción y cantidad de hallazgos. La producción monetaria ha sido estudiada por Gomis (2001) quien ha publicado una extensa monografía provista de un detallado estudio de cuños. Las transliteraciones de la leyenda son diversas, *sekaiza*, *sekaiza* y *sekeiza*, de acuerdo con la valoración de algunos signos, aunque la lectura *sekeiza* es la más aceptada y fue propuesta por primera vez por Rodríguez Ramos (1997, 2001-2002; sobre esta cuestión véase también Beltrán Lloris 2018; Jordán 2019: 291-292, 325).

La numerosa producción monetaria de la que se han identificado 33 tipos (*MIB*), acuñados con un total de unos 285 cuños de anverso (Gomis 2001: 98-99) se puede agrupar en tres series. La primera se data entre *ca.* 180-155 a.C., a juzgar por la presencia de algunos tipos en el campamento de Renieblas III (Haeblerlin 1929: 242, n°135-144; Villaronga 2006: 197-201). La totalidad de los 14 tipos descritos en esta primera serie presentan cabeza masculina con collar (en la práctica totalidad de los casos) mirando a la derecha en el anverso, seguida de leona vertical, solo los tipos *MIB* 11 y *MIB* 12 parecen carecer del felino que en el tipo 1a (*MIB* 1a) y su variante (*MIB* 1b) aparece delante de la barbilla de la cabeza. Los anversos de esta primera serie presentan diferentes tipos de peinado entre los que merece ser destacado el doble rizo de gancho detrás de la oreja (*MIB* 3a) o las tres líneas de rizos en la misma posición (*MIB* 04a, *MIB* 05a y *MIB* 05b). En los reversos se muestra un jinete a la derecha habitualmente sobre la leyenda *sekeiza* sobre línea, pero también bajo línea o enmarcada, siendo excepción los tipos *MIB* 14g, *MIB* 10 y *MIB* 2 en los que es curva; el jinete sostiene un cetro con un águila en su extremo, que en los tipos *MIB* 1a y b está por delante del cuerpo del caballo y en el resto de tipos por detrás del jinete *MIB* 2-7 y 13-14. El signo *z* de la leyenda aparece, en ocasiones, invertido.

La segunda serie eleva sustancialmente el peso medio de las monedas, situándose *ca.* 18,31 g, lo cual sugiere una datación de *ca.* 155-130 a.C. Los hallazgos se distribuyen fundamentalmente por el territorio de los belos (Gomis 2001: 86-87). En esta segunda serie la leona se sustituye, en la mayor parte de las denominaciones, por los signos *se* detrás de la cabeza y un delín delante (*MIB* 16-19); en los divisores es habitual encontrar el signo *s*. La mayoría de los tipos presenta, en el anverso, el signo *ka* abierto (*MIB* 15, *MIB* 16, *MIB* 17, *MIB* 18 y *MIB* 19) o cerrado (*MIB* 21, *MIB* 23a, *MIB* 23b, *MIB* 23c, *MIB* 23d, *MIB* 24a y *MIB* 24b). Los diseños de los reversos no son variados, ya que muestran un jinete con palma a derecha en los denarios y las unidades de bronce; sin embargo, para las mitades y cuartos empleó el mismo diseño, un caballo galopando o encabritado; las mitades con las riendas sueltas al aire (*MIB* 21, *MIB* 23a, *MIB* 23b, *MIB* 23c, y *MIB* 23d) y los cuartos con tres puntos (*MIB* 19, *MIB* 22, *MIB* 24a y *MIB* 24b).

La tercera serie, datada entre 130 y 72 a.C. se ha hallado mayoritariamente en Extremadura (Villasviejas de Tamuja, Castro de Capote o Castra Caecilia), especialmente en la Beturia, y los centros mineros de Sierra Morena (Diógenes o La Loba) (Gomis 2001: 65-88). Los hitos cronológicos conocidos son más numerosos, destacando los hallazgos en los campamentos de Cáceres el Viejo, el Molino y el tesoro de Azaila (Gomis 2001: 118). El anverso presenta la consabida cabeza masculina con distintos tocados, enmarcada casi siempre por sendos delfines verticales (*MIB* 26b o *MIB* 33c, por ejemplo), o no tanto (*MIB* 30). Entre los reversos dominan los jinetes con lanza (v.g. *MIB* 25b, *MIB* 27a, *MIB* 33b y *MIB* 33c).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asensio Esteban, José Angel (2001): Notas acerca de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad celtibérica y romana de "Sekaisa/segeda": (Durón de Belmonte de Gracián, Zaragoza). Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, ISSN 0210-9573, Tomo 67, 2001, pags. 81-98.. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 67.
- Beltrán Lloris, Francisco (2018): ¿bolškan o bolšken?. *Studia philologica et diachronica in honorem Joaquín Gorrochategui*.
- Beltrán Martínez, Antonio (1993): Nota sobre el 'Vogelreiter' de las monedas de Segaisa: planteamiento histórico. *Acta Numismática* 21-23.
- Burillo Mozota, Francisco; Ostalé Martínez, Mariano (1983): Sobre la situación de las ciudades celtibéricas de Bilbilis y Segeda. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 4.
- Burillo Mozota, Francisco (2006): La ciudad estado de Segeda I. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 328-332.
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 342-346.
- Gomis Justo, Mariví (2001): *Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza*. Teruel-Mara.
- Haeblerlin, Ernst Justus; Schulten, Adolf (1929): Die Münzen aus der Stadt Numantia, den Lagern des Scipio und den Lagern bei Renieblas. *Ernst Justus Haeblerlin 1847-1925. Sein Wirken in Wissenschaft und Leben*, Munich.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 291-292, 325.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 61-62, 148-149. | Zenon

Medrano Marqués, Manuel María; Moyá Cerdán, F. (1987): Estudio de la circulación de las emisiones de Sekaisa mediante la aplicación de un modelo estadístico. *Gaceta Numismática* 86-87.

Rodríguez Ramos, Jesús (1997): Sobre el origen de la escritura celtibérica. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 16.

Rodríguez Ramos, Jesús (2001): Okelakom, Sekeida, Bolsken. *Kalathos: Revista del seminario de arqueología y etnología turolense* 20-21.

Rodríguez Ramos, Jesús (2006): La lectura e interpretación de las inscripciones celtibéricas de las monedas de segeda a través de la historia de la decodificación de la escritura ibérica. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.

Rodríguez Casanova, Isabel (2007): Noticia de un as de Sekaisa con contramarca de Asido procedente de Almendralejo (Badajoz). *Documenta & instrumenta* 5. | Universidad Complutense de Madrid

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.78.

Villaronga Garriga, Leandre (1988): La jerarquización de las cecas de Sekaisa y Bilbilis. *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II: Historia Antigua I*. | UNED

Villaronga Garriga, Leandre (2006): Justificación de la cronología de las emisiones monetarias antiguas de Sekaisa. *Segeda y su contexto histórico: Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, Daroca, 16-18 noviembre 2006*, Zaragoza.

[🔗 Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [🔗 Nomisma](#) [🔗 Hesperia](#) [🔗 Wikipedia](#) [🔗 Celtiberia Histórica](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 180-155 a.C.

MIB 117/01, Leona delante

MIB 117/01a, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 13,87 g (8) | 28,5 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano derecha y águila delante, a dcha. | Leyenda bajo línea MFA^ΛSP (sekeiza)

ACIP 1521 | CNH 231/1 | Vives 64/1

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/01b, Leyenda enmarcada en tres lados

Bronce | Unidad | 12,03 g (5) | 28 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano derecha y águila delante, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. MFA^ΛSP (sekeiza)

ACIP 1522 | CNH 232/2 | Vives 64/2

Barril, Carmen

MIB 117/02, Dos rizados de gancho detrás de la oreja

MIB 117/02a, Signo z regular

Bronce | Unidad | 14,11 g (14) | 27,34 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea MFA^ΛSP (sekeiza)

ACIP 1524 | CNH 232/4 | Vives 64/4

Jesús Vico | 2012-03-01 | 128

MIB 117/02b, Signo z invertido

Bronce | Unidad | 14,53 g (2) | 27,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea MFA^ΛSP (sekeiza)

Soler y Llach & Hervera | 2019-10-23 | 110

MIB 117/03, Tres rizados de gancho detrás de la oreja

MIB 117/03a, Leyenda dentro de cartela / Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,73 g (1) | 28 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela
ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

ACIP 1526 | Vives 64/3

La leyenda aparece enmarcada en tres o cuatro lados, según cuños

Áureo & Calicó | 2011-07-01 | 235

MIB 117/03b, Leyenda enmarcada por tres lados / Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,41 g (13) | 27,25 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2015-10-15 | 88

MIB 117/03c, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 16,28 g (1) | 28,63 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva
ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

Mismo cuño de reverso que MIB13g

Jesús Vico | 2021-10-14 | Col. Viriato

MIB 117/04, Tres mechones de líneas detrás de la oreja

MIB 117/04a, Signo e con tres trazos, leyenda en exergo

Bronce | Unidad | 13,85 g (113) | 26,97 mm (61)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea
ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

ACIP 1525 | CNH 232/5

En algunos cuños el signo a de la leyenda se grabó de forma triangular

Classical Numismatic Group | 2011-05-18 | 87

MIB 117/04b, Signo e con tres trazos, leyenda enmarcada en tres lados

Bronce | Unidad | 15,57 g (9) | 27,2 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

José Antonio Herrero | 2015-05-07 |

MIB 117/04c, Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 14,19 g (24) | 28,29 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda enmarcada en tres lados. ΜΕΡΑΙΣΡ (sekeiza)

ACIP 1527 | CNH 232/6

En bastantes ocasiones la leyenda está enmarcada por dos o tres líneas

Áureo & Calicó | 2018-07-05 | 313

MIB 117/05, Manto / Leyenda dentro de cartela

Bronce | Unidad | 13,71 g (1) | 28,5 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula de carrete, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela
MĒAṂʿP (sekeiza)

ACIP 1528 | CNH 232/7

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/06, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 16,3 g (1) | 28 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda sobre línea
MĒAṂʿP (sekeiza)

ACIP 1529 | CNH 232/8

Marti Hervera & Soler y Llach | 2011-05-03 | 65

MIB 117/07, Caballo

MIB 117/07a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 6,6 g (57) | 21,41 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea MĒAṂʿP (sekeiza)

ACIP 1530 | CNH 232/9 | Vives 64/9

Los tres trazos del signo e, están mayoritariamente orientados hacia abajo

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/07b, Signo z invertido

Bronce | Media unidad | 7,43 g (2) | 20,68 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. MĒAṂʿP

Jesús Vico | 2021-10-14 | Col. Viriato

MIB 117/07c, Sobre línea

Bronce | Media unidad | 8,23 g (3) | 23 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea MĒAṂʿP (sekeiza)

Soler y Llach & Hervera | 2019-10-23 | 110

MIB 117/08, Retrato con manto / Caballo

MIB 117/08a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 6,95 g (5) | 21,29 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea MĒAṂʿP (sekeiza)

ACIP 1532 | CNH 233/11

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124

MIB 117/08b, Leyenda sobre línea

Bronce | Media unidad | 7,43 g (3) | 22,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea MĒAṂʿP (sekeiza)

ACIP 1531 | CNH 233/10

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/08c, Peinado con banda sobre la frente

Bronce | Media unidad | 8,02 g (2) | 21,67 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha. Leona

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea MĒAṂʿP (sekeiza)

Bibliothèque nationale de France

MIB 117/09, Medio Pegaso y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 4,28 g (19) | 17,56 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Medio Pegaso, a dcha. | Leyenda al aire Cuatro puntos ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1533 | CNH 233/12 | Vives 64/10

Áureo & Calicó | 2013-10-23 | 255

MIB 117/10, Retrato con manto y sin leona detrás / Caballo

Bronce | Media unidad | 7,32 g (6) | 21,62 mm (6)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1547 | CNH 234/25

Cores Uria, Gonzalo

MIB 117/11, Retrato con manto y sin leona detrás / Jabalí

Bronce | 1/4 de unidad | 3,23 g (3) | 16,33 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con manto, a dcha.

R/ Jabalí, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1548 | CNH 235/26

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/12, Barbada

Plata | Denario | 3,61 g (1) | 18,9 mm (1)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1534 | CNH 233/13

Instituto Valencia de Don Juan

MIB 117/13, Retrato barbado

MIB 117/13a, Signo e con tres trazos

Bronce | Unidad | 15,76 g (9) | 28,07 mm (8)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1536 | CNH 233/15 | Vives 64/8

Los trazos del signo e pueden estar orientados hacia arriba o hacia abajo

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 117/13b, Leyenda dentro de cartela, signo z regular

Bronce | Unidad | 15,69 g (25) | 28,36 mm (15)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1537 | CNH 233/16 | Vives 64/7

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/13c, Leyenda dentro de cartela / Signo z invertido

Unidad | 17,19 g (2) | 28,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 117/13d, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 14,34 g (3) | 26,67 mm (3)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda sobre línea ΜΡΑΝΣΡ (sekeiza)

ACIP 1539 | CNH 234/18 | Vives 64/6

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 117/13e, Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 23,41 g (1) | 27,5 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1538 | CNH 233/17

Manuel Pina (tesorillo.com) | 2012-11 | Página web

MIB 117/13f, Retrato con corte del cuello en pico

Bronce | Unidad | 16,38 g (1) | 27 mm (1)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2014-02-27 | 80

MIB 117/13g, Leyenda curva / Signo e con dos trazos

Bronce | Unidad | 13,93 g (3) | 29 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1535 | CNH 233/14

José Antonio Herrero | 2007-12-12 |

MIB 117/13h, Leyenda curvada / Signo z invertido

Bronce | Unidad | 15,92 g (4) | 28,75 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Leona

R/ Jinete, con cetro en su mano dcha. y águila posada en su extremo, a dcha. | Leyenda curva

ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1523 | CNH 232/3 | Vives 64/5

El collar está poco grabado y por delante discurre muy próximo al corte del cuello

Jesús Vico | 2011-11-10 | 127

ca. 155-130 a.C.

MIB 117/14, Dos rizos de gancho detrás de la oreja

MIB 117/14a, Línea del exergo partida

Bronce | Denario | 3,85 g (25) | 19,92 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

ACIP 1543

The British Museum

MIB 117/14b, Línea del exergo continua, corta

Plata | Denario | 3,84 g (17) | 20,04 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

Vives 65/1

La línea del exergo sólo cubre la extensión de la leyenda

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 117/14c, Línea del exergo continua, larga

Bronce | Denario | 3,87 g (9) | 20,4 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. ΜΕ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΡ (sekeiza)

CNH 234/23

La línea del exergo se extiende hasta alcanzar la gráfila en ambos lados

The British Museum

MIB 117/15, Tres rizos de líneas detrás de la oreja, leyenda se / Jinete con palma

Bronce | Unidad | 18,75 g (411) | 29,73 mm (220)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ρ (sekeiza)

ACIP 1544 | CNH 234/24 | Vives 65/2

En este tipo el signo ka lleva travesaño, aunque a veces se grabó muy fino y en algunas monedas da la impresión de que no lo tenga. La línea del exergo tiene una longitud variable.

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/16, Dos rizos de gancho detrás de la oreja, se - ku

Bronce | Media unidad | 4,59 g (63) | 18,59 mm (40)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ - \odot (se - ku)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Creciente externo M ϵ A ν S ρ (sekeiza)

ACIP 1545 | CNH 235/27 | Vives 65/3

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 117/17, Signos se

MIB 117/17a, Signo z regular

Bronce | Unidad | 10,06 g (40) | 25,3 mm (27)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ρ (sekeiza)

ACIP 1557 | ACIP 1558 | CNH 236/37 | CNH 236/38 | Vives 65/5

Este tipo ACIP1557 y 1558. ACIP1557 la línea es muy fina y curvada cuando la leyenda se dispone de forma corresponde Ambos llevan curva. Dado que no existe una distinción clara entre las diferentes a la leyenda bajo longitudes de la línea, ambos tipos se consideran uno solo. Esta variante agrupa cuños con retratos de diversos estilos.

Áureo & Calicó | 2010-07-01 | 226

MIB 117/17b, Signo z invertido

Bronce | Unidad | 9,97 g (19) | 25,07 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin M ϵ (se)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ρ (sekeiza)

En ocasiones da la impresión que el jinete no lleva lanza, por estar grabada muy fina, siendo sólo perceptible cuando pasa por delante del cuello del caballo. Esta variante agrupa cuños con retratos de diversos estilos.

Áureo & Calicó | 2010-10-26 | 228

MIB 117/18, Signos se / Caballo y tres puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 1,59 g (30) | 13,02 mm (21)

A/ Cabeza masculina, diademada, con collar, a dcha. M ϵ (se)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales M ϵ A ν S ρ (sekeiza)

ACIP 1546 | CNH 235/28 | Vives 65/4

Jesús Vico | 2016-10-27 | 146

MIB 117/19, Leyenda sekeizakom

MIB 117/19a, Leyenda bajo línea

Bronce | Unidad | 10,52 g (14) | 25,32 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea M ϵ A ν S ρ Z ν

Colección Privada

MIB 117/19b, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,56 g (26) | 25,26 mm (13)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda al aire M ϵ A ν S ρ Z ν (sekeizakom)

ACIP 1540 | CNH 234/19 | Vives 64/11

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/20, Leyenda sekeizakom, caballo

Bronce | Media unidad | 6,18 g (11) | 20,28 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΣΡΣΥ (sekeizakom)

ACIP 1541 | CNH 234/20

Áureo & Calicó | 2015-06-03 | 268-1

MIB 117/21, Leyenda sekeizakom, caballo y tres puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 3,64 g (4) | 16,55 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales ΜΕΑΥΣΡΣΥ (sekeizakom)

ACIP 1542 | CNH 234/21

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/22, Signo s en anverso

MIB 117/22a, Leyenda bajo línea, signo ke cerrado

Bronce | Media unidad | 6,49 g (5) | 21,22 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

CNH 235/29

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

MIB 117/22b, Leyenda bajo línea, signo ke abierto

Bronce | Media unidad | 5,1 g (1) | 21 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΥΣΡ (sekeiza)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2009-05-14 |

MIB 117/22c, Leyenda al aire, signo ke cerrado

Bronce | Media unidad | 5,68 g (10) | 19,47 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΑΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1549 | Vives 64/12

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/22d, Leyenda al aire, signo ke abierto

Bronce | Media unidad | 4,86 g (8) | 18,58 mm (5)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΛΥΣΡ (sekeiza)

ACIP 1550

Tauler & Fau | 2019-02-19 | E-Auction 24

MIB 117/23, Signo s en anverso / caballo y tres puntos

MIB 117/23a, Caballo y tres puntos, leyenda seke

Bronce | 1/4 de unidad | 3,97 g (11) | 16,72 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Tres puntos, horizontales ΜΕΛ (seke)

ACIP 1553 | CNH 235/33 | ACIP 1554 | CNH 235/34

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

MIB 117/23b, Caballo y cuatro puntos, leyenda se

Bronce | 1/4 de unidad | 4,02 g (16) | 16,86 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. M (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Cuatro puntos ΜΕ (se)

ACIP 1555 | CNH 236/35

Museu de Prehistòria de València

ca. 130-72 a.C.

MIB 117/24, Peinado con tres rizos de gancho detrás de la oreja

MIB 117/24a, Manto y fibula / Signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 8,34 g (34) | 21,93 mm (21)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

Ibercoin-Tarkis | 2014-06-25 | 17

MIB 117/24b, Manto y fibula / Signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,22 g (88) | 22,36 mm (44)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

eBay | Tienda eBay

MIB 117/24c, Collar doble, con adorno en la nuca / Signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,42 g (57) | 22,87 mm (32)

A/ Cabeza masculina, con collar doble, a la derecha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/24d, Collar sencillo y signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,88 g (149) | 23,14 mm (81)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

ACIP 1560 | CNH 236/40 | Vives 65/6

vcoins.com | 2014-08-02 |

MIB 117/24e, Collar sencillo y leyenda dentro de cartela

Bronce | Unidad | 8,25 g (12) | 23,6 mm (7)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda dentro de cartela ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

ACIP 1561 | CNH 236/41

Museu de Prehistòria de València

MIB 117/25, Jinete con lanza

MIB 117/25a, Leyenda al aire

Bronce | Unidad | 9,3 g (4) | 23,97 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda curva ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2012-03-01 | 128

MIB 117/25b, Leyenda bajo media línea

Bronce | Unidad | 9,29 g (25) | 23,6 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

ACIP 1559 | CNH 236/39

Áureo & Calicó | 2014-03-20 | 258

MIB 117/26, Peinado de líneas arqueadas

MIB 117/26a, Leyenda al aire, signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 9,35 g (49) | 23,02 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

ACIP 1565 | CNH 237/44 | Vives 65/7

Áureo & Calicó | 2020-05-26 | 348 online

MIB 117/26b, Leyenda bajo línea y signo ke cerrado

Bronce | Unidad | 9,08 g (11) | 22,8 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΛΛΩΣΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2013-02-28 | 134

MIB 117/26c, Leyenda en exergo y signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,77 g (255) | 22,82 mm (138)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1563 | CNH 237/43

Roma Numismatics | 2019-08-22 | E-Sale 61

MIB 117/26d, Leyenda al aire, signo ke abierto

Bronce | Unidad | 9,39 g (33) | 23,71 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1564

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 117/27, Cabeza pequeña, nariz fina

Bronce | Media unidad | 5,51 g (5) | 18,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1552 | CNH 235/32

José Antonio Herrero | 2014-05-28 |

MIB 117/28, Cabeza pequeña y nariz fina / caballo y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 3,25 g (16) | 16,7 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea Cuatro puntos ΜΕ (se)

ACIP 1556 | CNH 236/36 | Vives 65/10

Barril, Carmen

MIB 117/29, Peinado en tres niveles / signo ke abierto

Bronce | Unidad | 8,32 g (170) | 22,49 mm (96)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1562 | CNH 236/42 | Vives 65/11

Tauler & Fau y Herrero | 2020-02-05 | Subasta 50

MIB 117/30, Retrato con nariz prominente

MIB 117/30a, Leyenda bajo línea

Bronce | Media unidad | 4,47 g (65) | 17,9 mm (42)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Μ (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

ACIP 1551 | CNH 235/31 | Vives 65/9

Áureo | 2005-10-27 |

MIB 117/30b, Leyenda al aire

Bronce | Media unidad | 4,18 g (11) | 18,41 mm (8)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Μ (s)

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda al aire ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

Vives 65/8

Colección Privada

MIB 117/31, Caballo

Bronce | Media unidad | 5,07 g (21) | 17,95 mm (15)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha.

R/ Caballo, encabritado, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΟΣΡ (sekeiza)

Vives 65/12

Classical Numismatic Group | 2009-11-11 | eAuction 222

MIB 117/32, Peinado de líneas

MIB 117/32a, Cabeza redondeada

Unidad | 8,45 g (66) | 22,81 mm (37)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

Jesús Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 117/32b, Peinado de líneas paralelas

Bronce | Unidad | 8,08 g (7) | 22,52 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

ACIP 1566 | CNH 237/45 | Vives 65/13

Ibercoin | 2019-10-16 | Colección Guerrero 30

MIB 117/32c, Cabeza alargada

Bronce | Unidad | 8,67 g (81) | 22,63 mm (48)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΕΝΕΣΤΡ (sekeiza)

The British Museum